

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHDA AXBOROT-METODIK TA'MINOTNING O'RNI

Xalilova Dilafruz Muzafarovna

Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar

5-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689291>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini innovatsion yondashuvlar asosida boshqarishni takomillashtirishda axborot-metodik ta'minotning o'rni va ahamiyati yoritiladi. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, boshqaruv samaradorligini oshirish hamda pedagogik faoliyatni metodik jihatdan qo'llab-quvvatlash masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimida axborot-metodik ta'minotning mavjud holati va uni rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Maqola natijalari boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, innovatsion boshqaruv, axborot-metodik ta'minot, ta'lim sifati, pedagogik jarayon, axborot texnologiyalari, menejment, metodik qo'llab-quvvatlash, modernizatsiya, rivojlanish.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение информационно-методического обеспечения в совершенствовании управления дошкольными образовательными организациями на основе инновационных подходов. Анализируются вопросы использования современных информационных технологий в образовательном процессе, повышения эффективности управления, а также методической поддержки педагогической деятельности. Кроме того, изучается современное состояние информационно-методического обеспечения в системе дошкольного образования и пути его дальнейшего развития. Результаты статьи направлены на модернизацию системы управления и повышение качества образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационное управление, информационно-методическое обеспечение, качество образования, педагогический процесс, информационные технологии, менеджмент, методическая поддержка, модернизация, развитие.

Annotation: This article examines the role and importance of information and methodological support in improving the management of preschool educational institutions based on innovative approaches. It analyzes the use of modern information technologies in the educational process, increasing management efficiency, and providing methodological support for pedagogical activities. In addition, the current state of information-methodological support in the preschool education system and directions for its further development are considered. The results of the article are aimed at modernizing the management system and improving the quality of education.

Key words: preschool education, innovative management, information-methodological support, quality of education, pedagogical process, information technologies, management, methodological support, modernization, development.

KIRISH

Bugun dunyoda yoshlarga zamonaviy ta’lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta’minlash asosiy muammolardan biriga aylandi. Shiddat bilan rivojlanish kechayotgan hozirgi davrda boshqaruv tizimiga axborot texnologiyalarini joriy etish boshqaruvdagi zamonaviy yondashuvlardan biri bo’lim, tashkilot rahbarining axborotlarni olish va undan to’g’ri foydalanishni o’rganish rahbarlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat.

Keyingi 50 yil mobaynida axborot texnologiyalari rivojlanishi tufayli insoniyat hayotida katta o’zgarishlar yuz berdi. Boshqaruv tizimini samarali tashkil etish uchun turli usul va vositalardan foydalanish boshlandi. Bu borada ko’plab ishlar amalga oshirilgan bo’lsada sohada hali ko’plab ishlarni amalga oshirish zarurligini hayotning o’zi kun tartibiga qo’ymoqda.

Bizning dunyodagi tezlik va o’zgaruvchanlik bilan yuzaga kelgan ta’lim tizimlari uchun, maktabgacha ta’lim tashkilotlarini innovatsion yondashuvlar asosida boshqarishning axborot metodik ta’minoti muhim ahamiyatga ega. Bu, ta’lim tashkilotlarining yangiliklarni amalga oshirish, ta’lim-tarbiya jarayonini o’zgartirish va maktabgacha ta’lim tashkilotini boshqarishda yangicha yondashuvlarni joriy etish zaruratini tasdiqlamoqda. Innovatsion yondashuvlar asosida maktabgacha ta’lim tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirish uchun axborot metodik ta’minotni kengaytirish mumkin. Bu, maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglari uchun yangiliklarni o’rganish, ularni amalga oshirish va ta’lim-tarbiya jarayonida qo’llash yoki yangi texnologiyalar va platformalardan foydalanishni o’z ichiga oladi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarini innovatsion yondashuvlar asosida boshqarishni takomillashtirishning muhim qismi, maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktorlari pedagoglarni va tashkilot faoliyatini boshqarishni innovatsion menejment, axborot texnologiyalari va yangi ta’lim metodikasini bilishlari kerak bo’ladi. Buning uchun, maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori axborot texnologiyalari, ma’lumotlar analitikasi, veb-saytlar va mobil ilovalar, interaktiv darsliklar, online ta’lim platformalari kabi vositalardan foydalanish muhimdir. Bundan tashqari, pedagoglarga innovatsion ta’lim metodi va mashg’ulotlarda axborot turkumlaridan foydalanish bo’yicha yo’riqnomalar berish lozim. Shuningdek, maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori va pedagog xodimlari ta’lim innovatsiyalarini o’rganish, fikr almashish va amaliy ko’nikmalarini baham ko’rish yoki axborot platformalari orqali ta’lim-konsultatsiya xizmatlaridan foydalanish orqali metodik tashkilotni takomillashtirishlari mumkin. Bu usullar innovatsion yondashuvlarni tashkil qilish va uni o’qitish jarayonini takomillashtirishga ko’maklashadi.

Raqamli texnologiyalar joriy etilgan ta’lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Bugun ular bilan ta’lim tizimining qurollantirilishi tarbiyalanuvchilarga mashg’ulotlarini sifatli o’tilishini ta’minlaydi. Pandemiya sharoiti ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar qo’llanilishi yaxshi samara berishini isbotladi. Prezidentimizning 2018-yil 9-yanvar kuni axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojiga bag’ishlangan yig’ilishdagi ma’ruzasida “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari rivoji barcha sohalarning jadal taraqqiyotiga xizmat qiladi, odamlarga qulaylik yaratadi” deb ta’kidlab o’tgan fikrlarini raqamli ta’limga o’tishning bir debochasi sifatida qabul qilsak bo’ladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarini innovatsion yondashuvlar asosida boshqarishni takomillashtirish uchun, axborot metodik ta’minotni quyidagilar asosida amalga oshirish mumkin:

1. Maktabgacha ta’lim tashkilotini innovatsion ta’lim texnologiyalari bilan ta’minlash.

2. Tarbiyachilarni mashg'ulot jarayonida interaktiv dasturlar, videolar va online platformalardan foydalangan holda olib borishini ta'minlash.

3. Pedagoglarga innovatsion ta'lim usullari va yangi mahsulotlar bilan tanishtirish uchun ta'lim kurslari, treninglar va webinarlar tashkil etish.

4. Maktabgacha ta'limga oid ma'lumotlar va statistik ma'lumotlarni kompyuter dasturlari yordamida to'plash va analiz qilish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini innovatsion yondashuvlar asosida boshqarishni takomillashtirish uchun axborot va metodik ta'minotni ko'paytirish uchun quyidagi usullarni amalga oshirish mumkin:

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ta'lim-tarbiya jarayonini va boshqarishni innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali rivojlantirishlari mumkin. Virtual darsliklar, onlayn platformalar va boshqa ma'lumot texnologiyalari orqali ta'lim jarayonini yanada qulaylashtirish va tarbiyachi-tarbiyalanuvchi munosabatlari ustida ishlash mumkin.

2. Pedagogik o'zgarishlar: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog-xodimlari, innovatsion pedagogik usullarni (masalan, ta'limning shaxsiylashtirilgan va boshqarilgan o'rganish, boshqaruvdagi kollektiv ishlari, amaliy mashg'ulotlar) o'zlashtirish orqali ta'lim-tarbiya jarayonini yanada samarali qilishlari mumkin.

3. Hamkorlik: Hamkorlikning rivojlanishi uchun tajribali pedagoglar va ilmiy mashg'ulotdagi mutaxassislar bilan birgalikda innovatsion dasturlarni hamkorlikning, tajribali pedagoglar va ilmiy mashg'ulotdagi mutaxassislar bilan birgalikda innovatsion dasturlarni amal qilishlari mumkin.

4. Tadqiqot va tahlil: Ta'lim jarayonidagi innovatsion yangiliklarni boshqarish uchun ta'lim yilida tadqiqotchilar bilan ko'rsatma olib borish, ta'lim jarayonini tahlil qilish va osonlashtirish, yaratilgan ma'lumotlarni jamoa bilan baham ko'rish.

Bu usullar orqali, maktabgacha ta'lim tashkilotlari innovatsion yondashuvlar asosida boshqarishni takomillashtirib, tarbiyalanuvchilarni va tarbiyachilarni yangiliklarga va rivojlanishga intilish imkoniyatini oshirishlari mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini innovatsion yondashuvlar asosida boshqaruvni yo'lga qo'yish uchun avvalambor maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv jarayoniga innovatsiyalarni qo'llash kompetensiyasini rivojlantirish talab etiladi.

Yuqorida ta'kidlaganimiz kabi ta'limga ko'maklashish uchun raqamli, elektron texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga olgan elektron ta'lim o'quv jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatdi, chunki hozirgi kunlarda masofa sifatli va jahon darajasida ta'lim olish uchun to'siq emas. Ta'lim jarayonida innovatsion usullar va dasturiy-texnik vositalardan foydalanishga alohida ahamiyat beriladi. O'tgan yillar davomida bir qancha o'qitish usullari, texnologiyalari va dasturiy-texnik vositalari yaratildi, ularning ta'limdagi o'rni va ahamiyati beqiyos. Bugungi kunda ta'lim berishning rivojlanish bosqichiga o'tib borishi ya'ni turli xil platformalarni shakllanib borishi ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ta'lim jarayoniga faol metodlarning kiritilishi direktorlarning boshqaruv jarayonida innovatsiyalardan foydalanishni oshiradi, mustaqil o'rganish qobiliyatini o'stiradi. Masalan, materialni ma'ruza taqdim etish vaqtida axborotning ko'pi bilan 20-25% o'zlashtirilganligi, mobil ilovalar yoki raqamli platformada esa – 75-80% gacha ekanligi qayd etildi.

Innovatsion yondashuvlar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirish texnologiyasiga bag'ishlangan dissertatsiya ishining ikkinchi bobida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mavjud boshqaruv amaliyotlarining chuqur tahlili o'tkazildi, mavjud boshqaruv modellaridagi asosiy jihatlar va muammolar aniqlandi, shuningdek ularni innovatsion metodlar va texnologiyalarni birlashtirish orqali takomillashtirish yo'llari taklif qilindi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining innovatsion yondashuvlarga asoslangan boshqaruv faoliyati texnologiyasini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish boshqaruv jarayoni sifatining sezilarli yaxshilanishini, shu jumladan ta'lim faoliyatini yanada samarali rejalashtirish, muvofiqlashtirish va nazorat qilishni ko'rsatdi. Shuxapt-Deming va ierarxik kabi yondashuvlarning joriy etilishi tashqi va ichki ta'lim muhitidagi o'zgarishlarga tezda javob bera oladigan yanada moslashuvchan boshqaruv tizimini yaratishga yordam berdi. Innovatsion yondashuvlar asosida boshqaruv faoliyati modelini takomillashtirish nafaqat maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini oshirishga yordam beradi, balki ta'lim jarayonini rivojlantirishga hissa qo'shadi, uni yanada ochiq, interaktiv qiladi va bolalar va ularning otalarining individual ehtiyojlari va qiziqishlarini qondirishga qaratilgan. Bu, o'z navbatida, maktabgacha ta'lim tashkiloti va jamiyat o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi, har bir bolaning rivojlanishi uchun qulay ta'lim muhitini yaratadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishga qaratilgan axborot-uslubiy ta'minot innovatsiyalarni joriy etish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Rahbarlar va pedagoglar malakasini oshirish uchun uslubiy tavsiyalar, o'quv materiallari va dasturlarni ishlab chiqish va tarqatish maktabgacha ta'lim tashkilotlarining boshqaruv amaliyotiga innovatsion yondashuvlarni muvaffaqiyatli joriy etish zanjirining asosiy bo'g'iniga aylanmoqda. Umuman olganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish mavjud boshqaruv tizimini chuqur tahlil qilishni, yetarli innovatsion yechimlarni ishlab chiqishni va ularni amalda samarali amalga oshirishni talab qiladigan keng qamrovli vazifadir. Bu nafaqat tashqi boshqaruv metodlari va texnologiyalarining o'zgarishini, balki maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ichki madaniyati va qadriyatlarini o'zgartirishni, bolalar va ularning oilalari manfaati uchun doimiy yangilanish va rivojlanishga yo'naltirishni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi: Daryo yangiliklari
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni: Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-oktabrdagi “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida”gi O'RQ-576-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4571490>
4. Abdullayeva N.Sh. Management of Preschool Education System in Cluster Approach//<http://www.revistageintec.net/index.php/revista/article/view/20402021>
[B1671-1680](https://doi.org/10.15445/revista.20402021.1671-1680)

5. Hamdamova M.T. Malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish // ped.f.b.f.d. (PhD) ilmiy darajasini olish uchun diss...avtoreferati. –Toshkent: MTTDMQTMOI, 2021. 52 bet
6. Temirov A.A. maktabgacha ta'lim tashkilotini innovatsion yondoshuvlar asosida boshqarishda rahbarga qo'yilgan talablar // Til va adabiyot. 2023. №12. 162-165 b.
7. Temirov A.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotining boshqaruv faoliyatiga innovatsiyalarni joriy etishda rahbar faolligining o'рни // Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish tendensiyalari: innovatsiya, ta'lim, tajriba va kadrlar tayyorlash xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2023-yil 9-10 iyun. 105-106 b.